

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ЦИНКОВЫХ ОТХОДОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКЕ

Ш.Ш.Турдиев¹, У.Х.Эшонкулов¹,

²Каршинский инженерно-экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8172013>

В качестве следующего объекта проекта были выбраны техногенные растворы цеха выщелачивания цинковых огарков завода по производству цинка АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат». Образование техногенных растворов начинается с процесса обжига концентратов цинков в печи кипящего слоя, полученный огарок обрабатывается серной кислотой для селективного растворения цинка, в результате чего образуются растворы сульфата цинка и нерасворенный кек. Для извлечения цветных и благородных металлов из состава цинкового кека проводят процесс вельцевания в Вельц печах, в результате чего осуществляется возгон металлов низкотемпературного плавления и образуется смесь вельцокисы и цинковый клинкер. Объектом нашего исследования является этот вельцокид, содержащий большое количество индиевого сырья.

Основным сырьём для извлечения индия в условиях «Алмалыкского ГМК» являются вельсоксиды, получаемые в процессе вельцевания цинковых кеков.

Таблица 1.

Химический состав вельцокиса, %

Zn	Pb	SiO ₂	Cd	Cl	In	Au г/т	Ag г/т	Cu	Fe	Co	As	Bi
54-60	9,8	0,56	0,85	0,202	0,019	0,59	60,92	0,18	1,3	0,001	0,244	0,021

Изучив химический состав вельцокиса, чтобы выбрать технологию извлечения индия, мы должны сначала изучить, в какой форме находится индий, в связи с этим мы изучили образец с помощью цифрового электронного микроскопа СЭМ - производства Zeiss SMT LTD/Oxford Instruments (Великобритания). Мы исследовали образцы также с использованием сканирующего электронного микроскопа марки Zeiss EVO MA 10/Aztec Energy Advanced X (SEM-EDX). (См. рис. 2.1).

При анализе было установлено, что индий сочетается с большим количеством цинка и железа, а количество индия в этом фрагменте составляет 0,25%. Изображения образца представлены на рис.1.

Рис.1. СЭМ-изображения вельцокиса.

Исследование состава вельц-оксидов показывает, что индий из состава можно извлечь выщелачиванием.

Рис.2. Изображения вельцооксида, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Установлено, что основная часть состава вельц-оксидов связана с оксидом цинка (до 80 %). Основной задачей выщелачивания вельц-оксидных соединений является максимальное растворение цинка, кадмия и индия.

Вельц-оксиды промывают серной кислотой в один или два стадии. Щелочная промывка проводится на цинковом заводе «Алмалыкского ГМК» в одну стадию при остаточной кислотности 3-5 г/дм³. Затем раствор нейтрализуют известняком или известковым молоком для осаждения железа, кремния, алюминия, мышьяка, сурьмы и почти всего растворенного индия. Неочищенный продукт промывают серной кислотой для растворения индия. При двухступенчатом растворении сначала пропускают нейтральный раствор, в котором основное количество цинка уходит в раствор и остается в кеке индий. При повторном растворении кислоты значительная часть индия переходит в раствор. Иногда первый концентрат индия выделяют из кислых растворов выщелачивание. Вельц-оксидов гидролитическим осаждением при нейтрализации раствора при pH 4,8-5,0. Растворение индия достигается избытком серной кислоты при остаточной кислотности 10 г/дм³. Часто подщелачивание проводят в две стадии для получения более концентрированных щелочных растворов в пересчете на индий. Сначала его промывают достаточным количеством серной кислоты до остаточной кислотности 1-3 г/дм³. Большая часть цинка и кадмия переходит в раствор, а индий остается в свинцовом остатке (кеке). Затем избыток промывают серной кислотой и выделяют индий. Однако даже при значительном количестве серной кислоты полного выделения индия обычно не достигается.

Только 30-40% индия остается в виде свинцового кека, а затем свинец используется в металлургическом производстве. Подщелачивание проводят в две стадии для получения щелочных растворов, более концентрированных в пересчете на индий. Общий химический анализ образцов был проведен по всей поверхности каждого образца для определения возможных компонентов исследуемых объектов, которые представлены ниже на рисунках и таблицах 2.

Таблица 2.

Элементный состав общей площади образца велс-оксида, образовавшегося после процесса вельцование

Элемент	Линия	Масса%	атомный %
C	K	4,23±0,01	13,95±0,04
O	K	18,13±0,02	44,83±0,06
S	K	2,85±0,01	3,52±0,01
Zn	K	56,26±0,06	34,05±0,04
Cd	L	0,67±0,01	0,23±0,00
In	L	0,10±0,01	0,03±0,00
Pb	M	17,77±0,04	3,39±0,01
Общий		100.00	100.00

На изображении видны частицы индия, связанные кислородом и сульфидами, а основная часть поверхности заполнена оксидом железа. А определяется величинами - оксидами индия, В - частицами сульфида индия, а остальные - в основном оксидами железа.

Далее был проведен анализ ЭДС для изучения полной карты поверхности (метод картирования) (рис.68). Этот метод определяет, в какой части образца находятся составляющие элементы. Рисунок 68 указывает на то, что образец содержит в основном кислород, а сигналы Fe и Cu появляются там, где присутствует кислород. Сигналы индия и серы очень близки, поэтому картины L-линии индия и K-линии серы практически идентичны. Энергетическое разрешение энергодисперсионного спектрометра составляет 130 эВ. Но разница между L-линиями индия и K-линиями серы составляет почти 14 эВ. Поэтому при анализе энергодисперсионным спектрометром показывает индий и сульфиды в одном пике.

Энергодисперсионная спектроскопия (ЭДС) в основном используется для качественного анализа материалов, но также может давать полуколичественные результаты. Как правило, СЭМ-приборы оснащены системой ЭДС, позволяющей проводить химический анализ элементов, наблюдаемых на СЭМ-мониторе. Одновременный анализ СЭМ и ЭДС полезен в ситуациях анализа отказов, когда точечный анализ необходим для получения надежного заключения. Сигналы, создаваемые системой СЭМ/ЭДС, включают вторичные и обратно рассеянные электроны, используемые при визуализации для морфологического анализа, и рентгеновские лучи, используемые для идентификации и количественного определения химических веществ, присутствующих в определенных концентрациях.

Таблица 3.

Результаты анализа на состав элементов

Образец	Концентрация раствора, г/л									
	Zn	Fe _{общ.}	In	Cu	Sb	H ₂ SO ₄	Cd	As	Sn	Ga
103	7930	665	2340	53,60	30	709	474	5,97	24,8	

Растворы анализировали методом атомно-лучевой абсорбции на приборе ISP-MS. Результаты анализа представлены ниже в таблице 38 и в виде диаграммы на рисунке 75.

Таблица 4.

Результаты химического анализа на состав элементов

Элемент	Линия	Условная концентрация	К отношения	мас. %	Сигм а мас. %	Имя эталона	Предустановленный эталон
C	К серия	0,13	0,00133	6,83	0,59	C вит	Да
O	К серия	0,17	0,00058	14,05	1,07	SiO ₂	Да
In	серия L	2,81	0,02530	79,12	1,11	InAs	Да
Сумма				100,00			

В зависимости от того, какой детектор сигнала включен в данный момент, микроскопы дают то или иное четкое изображение. Как видно анализируемые материалы содержат до 79,1 % индия, 14,1 % кислорода и 6,8 % углерода.

.По истечении заданного времени перемешивания мешалку выключают, химический стакан вынимают из реактора и суспензию переносят в делительную воронку. После разделения фаз отбирают водную и органическую фазы и определяют в них концентрацию индия. Определены коэффициенты разделения индия на продукты. Время перемешивания экстрагента с раствором для первой чашки 30,0 сек, для второй 60,0 сек, для третьей 120 сек и т.д. установлен до 400 сек. Таким образом, определяется коэффициент распределения индия, в результате определяется эффективность поглощения индия в органическую фазу путем экстракции.

References:

1. Хакимов, К. Ж., Каюмов, О. А. У., Эшонкулов, У. Х. У., & Соатов, Б. Ш. У. (2020). ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ УЗБЕКИСТАНА В ОЦЕНКЕ ОТВАЛЬНЫХ ХВОСТОВ ФИЛЬТРАЦИИ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫХ РУД. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 54-59.
2. Шодиев, А. Н. У., Туробов, Ш. Н., Саидахмедов, А. А., Хакимов, К. Ж., & Эшонкулов, У. Х. У. (2020). Исследование технологии извлечения редких и благородных металлов из сбросных растворов шламового поля. *Universum: технические науки*, (5-1 (74)), 37-40.
3. Эшонкулов, У. Х. У., Олимов, Ф. М. У., Саидахмедов, А. А., Туробов, Ш. Н., Шодиев, А. Н. У., & Сирожов, Т. Т. (2018). Обоснование параметров контурного взрывания при сооружении горных выработок большого сечения в крепких породах. *Достижения науки и образования*, (19 (41)), 10-13.

4. Каюмов, О. А. У., Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х. У., Боймуродов, Н. А., & Норкулов, Н. М. У. (2021). Изучение химического, гранулометрического, фазового состава золотосодержащих смешанных руд. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 45-49.
5. Eshonkulov, U. K. O. G. L., Shukurov, A. Y., Kayumov, O. A. O. G. L., & Umirzoqov, A. A. (2021). STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF TITANIUM-MAGNETIC ORE OF THE TEBINBULAK DEPOSIT. *Scientific progress*, 2(7), 423-428.
6. Djurayevich, K. K., Kxudoynazar O'g'li, E. U., Sirozhevich, A. T., & Abdurashidovich, U. A. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 102-108.
7. Эшонкулов, У. Х. У. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПЫ ЖЕЛЕЗНЫХ СЫРЬ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 303-308.
8. Хакимов, К. Ж., Эшонкулов, У. Х., & Умирзоқов, А. (2020). Complex Processing Of Lead-Containing Technogenic Waste From Mining And Metallurgical Industries In The Urals. *THE AMERICAN JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (TAJET) SJIF-5.32 DOI-10.37547/tajet*, 2(9), 2689-0984.
9. Хасанов, А. С., Эшонкулов, У. Х., & Каюмов, О. А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СЫРЬЁ И РУДЫ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(4), 291-298.
10. Хасанов, А. С., & Эшонкулов, У. Х. (2023). ПОДГОТОВКА ИСХОДНОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(4), 47-64.
11. Номдоров, Р. У., Эшонкулов, У. Х., & Муродов, Д. Б. (2023). ТЕПАҚЎТОН КОНИДАГИ ҚАЗИБ ОЛИШ ЖАРАЁНИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ДОЛЗАРБ МУОММОЛАР. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(4), 5-8.
12. Эшонкулов, У. Х., & Турдиев, Ж. Н. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ. *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI*, 2(1), 32-36.
13. Эшонкулов, У. Х., Хасанов, А. С., & Хужакулов, А. М. (2022). НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И ПРОЦЕССЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД. In *Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья* (pp. 119-125).